

Елизабета Георгиев
ORCID 0009-0008-1463-4916
betageorgiev@yahoo.com

БИБЛИОТЕКАРСКО ОБРАЗОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ БУГАРСКОЈ

Сажетак

Рад представља преглед развоја неформалног и формалног школовања библиотекара у Бугарској.

Образовање библиотекара у Бугарској има вишедеценијску традицију од двадесетих година 20. века, када су организовани први курсеви за библиотекарe. Међу предавачима на тим курсевима били су библиотечки стручњаци Стојан Аргиров и Стилијан Чилингиров. Курсеви су се, осим у библиотекама одржавали и на високим школама са циљем едукације студената заинтересованих за рад у библиотекама.

Образовање библиотекара у Бугарској је институционализовано 1950. године, када је Влада донела решење о оснивању Државног библиотекарског института (ДБИ) – више школе за припрему библиотекара за рад у свим типовима библиотека, у којима су у то време већином радили људи без неопходних професионалних квалификација. У периоду који следи више и високошколске установе за образовање библиотекара осниване су у неколико градова у Бугарској.

Данас, поред образовања библиотекара на основним, магистарским и докторским студијама на универзитетима у Софији, Великом Трнову и Шумену, постоји и Универзитет библиотекарства и информационих технологија (УНиБИТ) у Софији.

УНиБИТ у свом саставу има два факултета: Факултет за библиотекарство и културно наслеђе и Факултет информационих наука. Универзитет заузима изузетно место у едукацији стручњака који по завршетку студија обављају оперативне библиотечке послове. Студенти стичу стручне компетенције које се односе на: организацију и управљање библиотечком делатношћу, изградњу и одржавање система за евалуацију и анализу база података, организацију и управљање информационим ресурсима, примену савремених технологија у информационим услугама, планирање и креирање информационих производа, сарадњу са институцијама културе и друго.

У циљу представљања историјског развоја и данашњег стања библиотекарског образовања у Бугарској биће коришћене постојеће монографске, периодичне публикације и електронски извори.

Кључне речи: библиотекарство, образовање библиотекара у Републици Бугарској, стручно усавршавање, формално образовање, целоживотно учење, Универзитет библиотечко-информационих технологија УНиБИТ

Почеци библиотекарског образовања у Бугарској

Културну сцену Бугарске на почетку 20. века карактеришу изражени напори образоване елите за формирање организација и институција. Дугогодишња османска владавина условила је стагнацију културног развоја народа који је, током периода препорода, ослањајући се првенствено на подстицај образовања и на формирање читалишта, почео да се уздиже и, веома брзо после ослобођења, успоставља духовни живот у новој држави. образовање, наука, читалишта, позоришта, ликовне уметности, библиотекарство и књижевност су постали важан фактор у јачању културног и етничког идентитета и националног осећаја Бугара.

За развој читања и образовање народа посебно велики значај у другој половини 19. и почетком 20. века имала су читалишта и читалишне библиотеке. Читалишта су интензивно развијала своју делатност, па је потреба за квалификованим кадром расла. После ослобођења 1878. основана је Национална библиотека у Софији¹ и било је неопходно организовати едукацију запослених. Потреба за стручним оспособљавањем запослених на библиотечким пословима указала се много пре него што је установљено формално образовање библиотекарa, а почетне активности у едукацији људи који су радили у читалишним библиотекама и Народној библиотеци пружао је Виши читалишни савез.²

Прва основна знања о библиотечком пословању службеници Националне библиотеке добијали су боравком у иностраним библиотекама, у Немачкој, Француској и Аустрији. Стечена знања су касније користили у пракси и преносили колегама. Али систематске обуке није било.

Крајем 19. и почетком 20. века Универзитет и Универзитетска библиотека у Софији су били научне институције у Бугарској, где се најизраженије увидела корист библиотекарства и школованих кадрова, па су стога учињени први кораци да се реализују програми едукације библиотекарa.³ Тако се до Балканских ратова уобличавао универзитетски пројекат за обуку библиотекарa са високим образовањем. Схвата се да библиотекарство и архивистика заузимају важно место у образовању, првенствено као помоћне научне дисциплине хуманистичких наука. Основни циљ планираних едукација је припрема стручњака за обављање улоге асистената и сарадника истраживача у научноистраживачком раду. Расправљало се о могућности стицања стручних компетенција за рад у библиотекама и архивима у оквиру специјализације на Историјско-филолошком факултету Универзитета у Софији, а обука у оквиру те специјализације би била надоградња

¹ История в периода 1878-1953, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методиј“, преузето 10. 11. 2023, https://nationallibrary.bg/wp/?page_id=96.

² Виши читалишни савез основан је 1911. године као струковно удружење народних читалишта са задатком да брине о њиховом раду и развоју.

³ Татјана Јанакиева, „Създаване и развитие на библиотечното образование в Софийския университет. Специфика и интегритет в съобществото на университетските специалности“, у *Юбилеен сборник на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“: 90 години преподаване на библиотечни дисциплини в Софийския университет, 60 години от създаването на специализирана катедра, 20 години от възстановяването на специалност „Библиотечно-информационни науки“* (София: Универзитетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013), 10.

основног хуманистичког образовања. За реализацију овог пројекта најтежи проблем је био наставни кадар.⁴ Нажалост, због ратних година које су уследиле, планови за покретање систематске библиотекарске едукације нису остварени.

По речима истраживача бугарског библиотекарства, библиотекара и дугогодишњег предавача на високошколским установама за образовање библиотекара, Марије Младенове, до краја Првог светског рата, Стојан Аргиров (1870–1939)⁵ и Јачо Хлебаров (1887–1951)⁶ „изградили су јасне научне идеје о захтевима библиотечке професије: енциклопедијско, пре свега хуманистичко образовање, са посебним освртом на знања из области библиотекарства, познавање страних језика и добро познавање библиотечког фонда“.⁷

Ипак, до значајнијих промена долази двадесетих година. Тадашњи министар просвете Бугарске Стојан Омарчевски (1885–1941) је у извештају Министарском савету бр. 11739 од 15. маја 1923. сагледао тренутно стање школовања библиотекара, наглашавајући потребу за активностима квалификовања и подржавајући жељу Вишег читалишног савеза да проведе „...курсеви библиотекарства, у којима ће бити заступљена основна предавања из бугарске етнографије, фолклора, археологије и нумизматике“.⁸

Тако су већ у августу исте године организовани први курсеви за библиотекаре.⁹ Били су једномесечни и намењени за службенике који раде у читалиштима, односно углавном за учитеље – библиотекарске. Циљ је био да полазници стекну основна знања из „библиотечког пословања, књижевности, културно-просветног рада, и друго.“¹⁰ За предаваче на тим курсевима позвани су тадашњи најеминентнији стручњаци: Стојан Аргиров, Стилијан Чилингиров (1881–1962), Мара Теодорова (1891–1945) и Васил Класанов (1890–1950), који су уједно и први предавачи библиотекарских дисциплина у Бугарској.

До 1938. године преко 550 библиотекара се школовало на курсевима Вишег читалишног савеза који су организовани као једини облик школовања библиотекара. Упоредо са тим, 1924. године, на Историјско-филолошком факултету Универзитета у Софији уводи се факултативни предмет библиотекарство, два пута недељно, у трајању од два семестра.

⁴ Исто, 12.

⁵ Стојан Аргиров, библиотекар, научник и преводилац. Има велику заслугу за покретање библиотекарског образовања у Бугарској. Од 1903. до 1930. био је директор Универзитетске библиотеке и поставио темеље њеног модерног уређења. Он је и први наставник библиотекарства на Универзитету „Св. Климент Охридски“ у Софији и аутор више од 70 публикација из ове области. Његово најзначајније дело је *Водич за уређење јавних, општинских, школских и приватних библиотека*.

⁶ Јачо Стојанов Хлебаров, бугарски учитељ, публициста, издавач, преводилац, адвокат, уредник и културни радник, библиотекар, научник

⁷ Марија Младенова, *Библиотекознанието в България от Освобождението до сегашта на 40-те години на XX век. Историја, теорија, практика* (Софија: „За буквите – О писменех“, 2007), 168–169.

⁸ Исто, 180.

⁹ Програм библиотекарског курса је обухватао предмете: Етнографија, Практична археологија и нумизматика, Предмет и природа библиотекарства, Библиотечки системи, Мобилне библиотеке.

¹⁰ Христо Тренков, „Библиотекарското образование в НР България“, *Библиотекар* бр. 4 (1965): 15.

Са организовањем обуке наставља се и током Другог светског рата. Тако 1942. Тодор Боров (1901–1993)¹¹ почиње да држи предавања из библиотекарства на вишим трговачким школама у Варни и Свиштову, а од следеће године и на Софијском универзитету.¹² Марта месеца 1943. Уредбом Министарског савета донет је „Правилник о курсу и испиту за чуваре и библиотекарe у народним библиотекама, Универзитетској библиотеци и библиотеци Више техничке школе“. Курсом су обухваћени следећи предмети: кратка историја библиотекарства, библиотекарство, штампа, уређење библиотека, закон о народном образовању и закон о читалиштима. Предавања су се одржавала у преподневним сатима, а поподне су полазници имали праксу у Народној и Универзитетској библиотеци.¹³

Као резиме за период до 1944. године, у вези са првим корацима библиотекарског образовања и развојем стручног усавршавања библиотекара у Бугарској на курсевима које су организовали Виши читалишни савез и Министарство народне просвете, као и предавањима из библиотекарства која су се одржавала на Софијском универзитету, Младенова истиче да они „...представљају почетну фазу настајања библиотечког образовања у Бугарској, а библиотечка професија почиње да се доживљава у друштву као професија која захтева специфична знања чије је стицање могуће само у специјализованој образовној установи“.¹⁴

Првих година после рата мањим интензитетом настављена је едукација библиотекара да би до значајних промена дошло педесетих година оснивањем Државног библиотекарског института и Катедре за библиотекарство на Универзитету у Софији.

Почетак систематског образовања библиотекара у Бугарској

Дугогодишња тежња и рад библиотекарских радника у Бугарској да се организује систематско стручно образовање реализовано је тек крајем 1950. године када је отворен Државни библиотекарски институт. Реч је о вишој специјализованој образовној установи са двогодишњим студијским програмом под руководством Одбора за науку, уметност и културу. Њен главни задатак је припрема кадрова за јавне библиотеке, које у то време имају највећи значај за библиотечке услуге у земљи. У Уредби Савета министара од 18. септембра 1950. назначено је да се курс за библиотекарe, библиографе и архивисте који постоји у Народној библиотеци (Државној библиотеци „Васил Коларов“) спаја са својим претходним

¹¹ Тодор Боров је бугарски библиограф. Године 1923. дипломирао је на Софијском универзитету, смер словенска филологија. Уследила је специјализација из библиотекарства и новинарства у Берлину. Радио је као библиотекар у Универзитетској библиотеци (1929–1931) и Бугарској земљорадничкој и задружној банци (1931–1944). Боров је иницирао стварање Бугарског библиографског института и био његов директор од 1944. до 1964. У периоду 1948–1963. уређивао је *Годишњак Бугарског библиографског института „Елин Пелин“*. Предавао је библиотекарство и библиографију на Софијском универзитету (1943–1952).

¹² Младенова, *Библиотекознанието в България от Освобождението до средата на 40-те години на XX век. Историја, теорија, праксика*, 189.

¹³ Исто, 198.

¹⁴ Исто, 199.

функцијама, задацима и буџетским средствима у Државни библиотекарски институт.¹⁵ Професор Тодор Боров, директор Бугарског библиографског института основаног тридесетих година и један од најактивнијих заговорника оснивања Државног библиотекарског института, у свом поздравном говору истиче да „живот библиотекарске професије почиње од тренутка када је призната њена независност и када се држава стара о припреми будућих библиотекара“.¹⁶ Боров је тада био једини квалификовани стручњак за библиотечко-библиографске дисциплине у Бугарској, па га је управа новооснованог института одмах позвала да постане хонорарни наставник стручних предмета, тражећи да их сам понуди.

У писму директору Института од 28. новембра 1950. Боров је предложио нацрт плана двогодишњих студија.¹⁷ Његова архива¹⁸ садржи неколико докумената који сведоче да је приликом оснивања Државног библиотекарског института инсистирао да он почне да функционише као висока школа. Заједно са библиографом Христом Тренковим (1912–1971) сачинио је наставни план и програм за четворогодишње студије, по коме је Институт требало да припрема библиотекаре, децје библиотекаре, библиографе, архивисте, архивисте–туркологе, издаваче и књижаре.¹⁹ Али Државни библиотекарски институт остаје да функционише као виша школа и припрема библиотекаре првенствено за јавне библиотеке.

Редовна настава на Државном библиотекарском институту почела је 1. новембра 1950. године у једној од просторија Народне библиотеке, која је и у наредном периоду подржавала његов рад. Народна библиотека обезбеђује своје фондове за подршку образовању, као и кадрове са високим стручним квалификацијама. У првим годинама од оснивања Института, рад наставника²⁰ је био изузетно тежак и одговоран, јер су морали да израђују наставне планове, програме, пишу прве уџбенике.

При Научно-методичком кабинету Народне библиотеке формирана је богата специјализована библиотека са литературом из библиотекарства и библиографије, која је била доступна и наставницима и студентима. Фонд је обухватао инострану периодику, референтну литературу, богату документацију из извештаја са службених путовања у иностранство, планове, извештаје, и друго.²¹

„До 1997. године, Државни библиотекарски институт се потврђује као ауторитативна школска установа за библиотекаре, књижаре и стручњаке из области

¹⁵ Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методиј“ – Български исторически архив (НБКМ-БИА), ф. 849, а. е.2543, л.116–136.

¹⁶ НБКМ-БИА, ф. 849, лист 56

¹⁷ Исто.

¹⁸ НБКМ-БИА, фонд 849

¹⁹ Донка Правдомирова, „Радетели за учредяването на ДБИ“, *Кирилосейодиевски вестник О писменех*, Год. XLII бр. 61 (мај 2020): 3.

²⁰ Као наставници се доводе најбољи стручњаци из Народне библиотеке, БАН-а, Универзитетске библиотеке и Бугарског библиографског института, међу којима су Тодор Боров, Ценко Цветанов, Тодор Попилиев, Дора Ганчева, Елена Кирова, Борис Дешев, Христо Тренков и други.

²¹ Тодора Топалова, „25 години Държавен библиотекарски институт. Доклад на Директора на института Т. Топалова“, *Библиотешкар* бр. 12 (1976): 6

информационих технологија. У њему је основна знања добило више од 2000 библиотечких стручњака и библиографа, који раде у свим типовима библиотека и који су постали кичма библиотекарске професије у Бугарској”.²²

Двогодишње студије су трајале до 1996. године, да би већ 1997, Решењем Народне скупштине, Институт реформисан у Колеџ библиотекарства, а овај је, решењем XXXIX Народне скупштине од 3. априла 2003, преименован у Колеџ библиотекарства и информационих технологија. Његов наследник је Специјализована висока школа библиотекарства и информационих технологија – СВУБИТ, створена Решењем XXXIX Народне скупштине од 2. септембра 2004.²³ Године 2010. СВУБИТ прераста у УНиБИТ Универзитет библиотечно-информационих технологија.

Универзитетско образовање библиотекара у Бугарској

Онима који желе да се баве библиотекарством, бугарски високошколски образовни систем данас нуди неколико могућности. Реч је о факултетима у Софији, Великом Трнову и Шумену као и Универзитету библиотечно-информационих технологија у Софији.

1) Универзитет *„Св. Климент Охридски” Софија*

Идеја о библиотекарском образовању у Бугарској у структури Универзитета у Софији пратила је његово оснивање крајем 19. века. Није случајно да су на место библиотекара у првој високошколској установи у Бугарској постављани људи који су школовање завршили у иностранству, који су течно говорили више страних језика, лица са богатом општом културом, искуством и познавањем рада међународних научних библиотека. Двојица оснивача Бугарске више школе, будућег Универзитета, били су и њени први библиотекарски – Александар Теодоров–Балан (1859–1959)²⁴ 1888. и Љубомир Милетић (1863–1937)²⁵ од 1889. до 1896.

На Софијском универзитету „Свети Климент Охридски” библиотекарске дисциплине се предају од школске 1924.²⁶ Укључивање библиотекарства као студијске дисциплине је дело Стојана Аргирова. Пошто још увек није било обучених наставника из ове области, Аргиров је био први професор библиотекарства студентима Историјско-филолошког факултета.

²² Марија Младенова, „Библиотечно-информационе науке Факултет библиотекарства, информационих система и опште комуникације у Специјализованој високој школи библиотекарства и информационих технологија, *Панчевачко чийалиште* год 9, бр. 16 (мај 2010): 2.

²³ Исто.

²⁴ Александар Стојанов Теодоров–Балан је бугарски лингвиста, историчар књижевности и библиограф, редовни члан Бугарске академије наука. Први је ректор Софијског универзитета.

²⁵ Љубомир Георгијев Милетић је један од најистакнутијих бугарских научника и интелектуалаца с краја 19. и прве половине 20. века. Ради у области лингвистике и посебно дијалектологије, етнографије и историје. Универзитетску библиотеку водио је седам година.

²⁶ Јанакиева, „Сздаване и развитие на библиотечното образование в Софийския университет. Специфика и интегритет в съобществото на университетските специалности”, 9–59.

Године 1953. је основана Катедра за библиотекарство. Библиотекарство је у почетку била самостална студијска група, да би се касније обука одвијала и у оквиру другог студијског профила, као и кроз постдипломску квалификацију. „Обнављање самосталне студијске групе на Софијском универзитету 1953. године била је значајна трансформација, што је значило да су на академском нивоу библиотечко-информационе науке престале да имају проблематичан статус такозваних ‘практичних’ дисциплина, које се ‘надограђују’ преко разних основних наставних предмета као додатни систем знања. Сигурност коју ова студијска група стиче институционалним путем само је услов за испуњавање циљева образовања у универзитетском окружењу – интердисциплинарна синтеза научних сазнања у циљу постизања виших професионалних стандарда”.²⁷

Од школске 1986. године Катедра Библиотеке, научне информације, културна политика укључена је у Центар за културолошке студије. „Савремена катедра ‘Библиотекарство, научне информације и културна политика’ постаје део структуре Филозофског факултета 1993. Исте године у складу са међународном универзитетском праксом створен је и програм ‘Библиотечко-информационе науке’ (БИН), на којој се данас образују студенти основних, магистарских и докторских студија (редовно и ванредно)“.²⁸

Дипломци програма Библиотечко-информационе науке припремају се за рад у јавним, научним, школским и универзитетским, специјалним библиотекама, информационим центрима и различитим институцијама и организацијама, у издавачким кућама и редакцијама медија масовних комуникација, центрима за информационе услуге и међународну размену информација.²⁹

2) Универзитет „Св Кирило и Методије” Велико Трново

На Филозофском факултету Универзитета „Свети Кирило и Методије” у Великом Трнову од 1994. постоји група Библиотечко-информациона делатност. Наства се одвија на основним, магистарским и докторским студијама.³⁰

Основни програм Библиотечко-информационе делатности има за циљ да оспособи висококвалификоване стручњаке у складу са актуелним потребама и захтевима друштва и државних институција на регионалном и националном нивоу. По завршетку основних студија добија се звање библиотекар и организатор библиотечко-информационе делатности.

Вештине које студенти добијају по завршетку основних студија су: овладавање основним методама за класификацију документационих извора, за рад са

²⁷ Исто, 50.

²⁸ Обща информација, Филозофски факултет, преузето 16. 11. 2023, <https://phls.uni-sofia.bg/article/115>.

²⁹ Бакалаварска степен, Филозофски факултет, преузето 16. 11. 2023, <https://phls.uni-sofia.bg/article/details/115#tab131>.

³⁰ Библиотечко-информациони науки, Филозофски факултет, преузето 16. 11. 2023, <https://phls.uni-sofia.bg/article/details/115#tab132>.

традиционалним и електронским каталозима и базама података, овладавање основним методама за библиографску анализу и припрему библиографских радова, вештине за спровођење библиографског истраживања и припрему библиографских анализа, вештине истраживања, чувања, тумачења и објављивања традиционалних и електронских докумената, вештине самообразовања потребне за наставак учења на вишем нивоу.³¹

3) Универзитет „Епископ Константин Преславски“ Шумен

На Универзитету „Епископ Константин Преславски“ у граду Шумену у оквиру групе Бугарска филологија постоји мастер програм Лингвистика и библиотечно-информациона делатност.³²

Главни циљ програма Бугарска филологија – лингвистика и библиотечно-информациона делатност је припрема квалификованих кадрова за све области савременог друштвеног живота које захтевају високо филолошко образовање и стручне, способне особе, да се брзо и адекватно прилагоде динамичним тржишним условима и растућим захтевима у области хуманистичких наука, а посебно филолошке и библиотечно-информационе делатности.³³

4) Г. Универзитет за библиотекарство и информационе технологије (УНиБИТ) Софија

Универзитет за библиотекарство и информационе технологије (УниБИТ) је државни универзитет, који је основан одлуком Народне скупштине септембра 2010. и наследник је Високе специјализоване школе за библиотекарство и информационе технологије (СВУБИТ) основане 2004, односно Државног библиотекарског института, основаног 1950. године.³⁴

Чине га два факултета: Факултет библиотекарства и културног наслеђа и Факултет информационих наука. Први нуди студијске програме: Библиотечно-информационе науке и управљање знањем, Управљање библиотекама и информацијама, Иновативне комуникационе и медијске технологије, Архивистичке и документарне студије, Туристички информациони ресурси, Комуникације и информације, Јавне политике и праксе, Културно-историјско наслеђе. Факултет информационих наука чине програми: Информационе технологије, Информационо посредовање, Информациона безбедност, Информатика, Информационе технологије у институционалном и корпоративном

³¹ Библиотечно-информациони дейности, Великотрноски универзитет „Св. Св. Кирил и Методиј“, преузето 17. 11. 2023, <https://www.uni-vt.bg/bul/spec/specinfo.aspx?sptype=1&tab=napr&mc=3050015&fmc=30500152&specname=%20Библиотечно-информациони%20дейности>.

³² Факултет по хуманитарни науки квалификационна характеристика на специалност българска филология магистърска програма лингвистика и библиотечно-информациони дейности, Шуменски универзитет „Епископ Константин преславски“, преузето 17. 11. 2023, <https://www.shu.bg/wp-content/uploads/studenti-ekomplekt/kvalifikaciya/598-kvalifikaciya.pdf>.

³³ Исто.

³⁴ Нашата Алма матер, Универзитет по библиотекознание и информационни технологии, преузето 18. 11. 2023, <https://www.unibit.bg/about-unibit/overview/alma-mater>.

окружењу, Национална безбедност и културно-историјско наслеђе, Национална безбедност.³⁵

УниБИТ изводи наставу на основним, мастер и докторским програмима за образовна и научна звања за која има акредитацију. Трајање основних редовних и ванредних студија на УниБИТ-у је четири године. Уз познавање стручних предмета, студенти добијају веома добру обуку на енглеском језику из информационих и комуникационих технологија, а на неким студијским профилима и на руском.

УниБИТ одлично задовољава потребе око 2000 студената и преко 150 редовних и ванредних професора и има савремену материјалну базу. Поред опремљених кабинета и учионица, Информационо-консултантског центра о интелектуалној својини, Центра за каријеру и подршку професионалном развоју студената, поседује и Библиотечко-информациони центар са читаоницом са 150 места, чија специјализована библиотечка збирка броји преко 52.000 јединица и 80.000 докумената.³⁶

Последње године студија предвиђена је специјалистичка пракса, која се одвија у престижним институцијама, организацијама и компанијама.

Дипломци УниБИТ-а могу да раде у библиотекама, издавачким кућама, књижарама, у државној управи, у информатичком пословању, у информационим центрима и службама, у архивима, музејима, галеријама и другим установама културе.

Универзитет има богату издавачку делатност. Поред бројних публикација, уџбеника, монографија, зборника са конференција, годишњака, издаје и часопис *Описменах*.

УниБИТ активно учествује у професионалном животу, остварује међународну сарадњу у оквиру билатералних споразума са сличним институцијама у Русији, Немачкој, Француској, Пољској, Турској, и тако даље. Члан је IFLA – Међународне федерације библиотечких удружења, LIBER – Асоцијације европских научних и академских библиотека, ICOM – Међународног савета музеја, Националног техничког комитета за стандардизацију у архивској, библиотечкој, информационој и издавачкој делатности (ТК 16), Савеза библиотечко-информационих радника (СБИР), и тако даље.³⁷

Неформално образовање библиотекара у Бугарској

Струковно удружење библиотекара Бугарске, Бугарска библиотечко-информациона асоцијација (ББИА) основана је 1990. године и брине о статусу и континуираном образовању библиотекара у земљи.³⁸

³⁵ Специјалности, Универзитет по библиотекознање и информациони технологији, преузето 18. 11. 2023, <https://www.unibit.bg/about-unibit/overview/specialties>.

³⁶ Нашата Алма матер, преузето 18. 11. 2023, <https://www.unibit.bg/about-unibit/overview/alma-mater>.

³⁷ Исто.

³⁸ Българска библиотечно-информационна асоциация, преузето 19. 11. 2023, <https://www.lib.bg/>.

Кроз конференције, семинаре, стручне скупове, округле столове, акредитоване семинаре и вебинаре, ББИА помаже библиотекарем у свим типовима библиотеке да надограђују своја знања, вештине и компетенције.

Један од значајних програма ББИА-е је Центар за континуирано образовање библиотекара.³⁹ Основан је 2001. године при Асоцијацији и Катедри за библиотекарство, научне информације и културну политику Филозофског факултета Универзитета у Софији. Центар нуди могућности за повећање професионалне квалификације и стално стручно усавршавање библиотекара из свих типова библиотека. Такође омогућава обуке за стицање IV степена стручне квалификације у звању „Библиотекар“⁴⁰, предмет „Библиотекарство“, за лица са средњом стручним спремом која раде или желе да раде у библиотекама. Центар за континуирано образовање библиотекара нуди разне врсте едукације за: руководећи кадар, библиотекаре, информатичаре и друге стручњаке са високом стручном спремом, са образовно-квалификацијским степеном бачелор или магистар или са стручним звањем библиотекара IV степена стручне спреме, који раде у различитим типовима библиотека, стручњаке са високом стручном спремом који обављају библиотечке послове у другим институцијама, за библиотекаре матичних одељења у регионалним (матичним) библиотекама у земљи, који едукују библиотекаре из мањих библиотека у свом округу.⁴¹

Друга организација која у оквиру својих активности, поред осталог, ради и на образовању библиотекара у Бугарској је Фондација Глобалне библиотеке (Глобални библиотеки).⁴² Основана је 2013. године као невладина организација за јавно добро. Једна од главних мисија и циљева ове организације је подршка развоју јавних библиотека кроз континуирано стручно образовање запослених. Тако библиотекарски у Бугарској, захваљујући Фондацији имају могућност боравка у библиотекама у иностранству, учешћа на стручним скуповима, обезбеђивања материјалне базе за доживотно учење библиотекарских стручњака.⁴³

Законска регулатива и статус библиотекара у Бугарској

По Закону о јавним библиотекама Републике Бугарске, дефинисано је која лица могу радити у Националној, регионалној (матичној), општинској и читалишној библиотеци. У члановима 22, 30 и 36 наводи се да на радно место библиотекара у Народној, регионалној и општинској библиотеци могу се именовати лица која поседују:

³⁹ Център за продължавашо образование на библиотекарски, Българска библиотечно-информационна асоциация, преузето 20. 11. 2023, <https://www.lib.bg/train/%D0%A6%D0%9F%D0%9E%D0%91>.

⁴⁰ Свако ко ради у библиотеци у Бугарској има звање „библиотекар“ без обзира на стручну спрему.

⁴¹ Исто.

⁴² Фондация „Глобални библиотеки – България“, преузето 20. 11. 2023, <https://glbulgaria.bg/za-nas/misia-i-tseli/>.

⁴³ Мисия и цели, Фондация „Глобални библиотеки – България“, преузето 20. 11. 2023, <https://glbulgaria.bg/>.

1. високо образовање са школском спремом из библиотечно-информационих наука;
2. стручна квалификација стечена на универзитету, која обухвата најмање 60 кредита из области библиотечно-информационих наука;
3. средње образовање са стручном спремом из библиотечно-информационих наука.⁴⁴

По члану 29, став 2 Закона директор матичне библиотеке може да буде лице са вишом стручном спремом и најмање мастер библиотечно-информационих наука са пет година радног искуства у библиотеци.⁴⁵

Имајући у виду законску регулативу и чињеницу да библиотекарско образовање у Бугарској има богату традицију и да на годишњем нивоу на високошколским установама за образовање библиотекара значајан број студената завршава основне и магистарске студије, а не мали број и докторске, у бугарским библиотекама више од 95 одсто запослених су управо дипломирани библиотекари.

Уласком Бугарске у Европску унију отвориле су се могућности за дошколовање библиотекара, за рад на различитим пројектима и програмима што првенствено користе Национална и регионалне библиотеке, побољшавајући своју, како материјалну базу, тако и компетенције запослених.

Закључак

Библиотекарско образовање у Бугарској датира из двадесетих година прошлог века, када су организовани први курсеви за библиотекаре читалишних библиотека. Његове темеље је поставио Стојан Аргиров уврштавањем библиотечких дисциплина у наставне планове Историјско-филолошког факултета Универзитета у Софији. Библиотекарско образовање двадесетак година није било у потпуности дефинисано законском регулативом, да би тек после Другог светског рата било институционализовано оснивањем Државног библиотекарског института 1950. године.

Структурирањем библиотекарских дисциплина на Софијском универзитету у самосталну групу 1953. године, које је дело Тодора Борова, почиње високошколско образовање библиотекара које се током година развијало и ширило.

Данас у Бугарској постоје четири високошколске институције на којима се образују библиотекари. По бројности програма и праћењу савремених токова библиотекарства издваја се Универзитет за библиотекарство и информационе технологије (УниБИТ) који заузима изузетно место у обуци стручњака који по завршетку студија обављају оперативне библиотечке послове.

Имајући у виду законску регулативу и чињеницу да је мрежа библиотекарског образовања у Бугарској веома развијена, више од 95 одсто запослених у бугарским библиотекама су управо дипломирани библиотекари.

⁴⁴ Закон за обшествените библиотеки, преузето 21. 11. 2023, <https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137234383>.

^{3a} рад у општинској библиотеци довољно је 30 кредита.

⁴⁵ Исто.

Литература и извори:

1. Бакалаварска степен. Филозофски факултет. Преузето 16. 11. 2023. <https://phls.uni-sofia.bg/article/details/115#tab131>.
2. Библиотечко-информациони науки. Филозофски факултет. Преузето 16. 11. 2023. <https://phls.uni-sofia.bg/article/details/115#tab132>.
3. Библиотечно-информационни дейности. Великотрноски универзитет „Св. Св. Кирил и Методиј“. Преузето 17. 11. 2023. <https://www.uni-vt.bg/bul/spec/specinfo.aspx?sptype=1&tab=napr&mc=3050015&fmc=30500152&specname=%20Библиотечно-информационни%20дейности>.
4. Закон за обществените библиотеки. Преузето 21. 11. 2023. <https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137234383>.
5. История в периода 1878–1953. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методиј“. Преузето 10. 11. 2023. https://nationallibrary.bg/wp/?page_id=96.
6. Янакиева, Татяна. „Създаване и развитие на библиотечното образование в Софийския универзитет. Специфика и интегритет в съобществото на университетските специалности“. У Юбилеен сборник на катедра „Библиотекознание, научна информатика и културна политика“: 90 години преподаване на библиотечни дисциплини в Софийския универзитет, 60 години от създаването на специализирана катедра, 20 години от възстановяването на специалност „Библиотечно-информационни науки“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013.
7. Мисия и цели. Фондация „Глобални библиотеки – България“. Преузето 20. 11. 2023. <https://glbulgaria.bg/>.
8. Младенова, Мария. *Библиотекознанието в България от Освобождението до средата на 40-те години на XX век. История, теория, практика*. София: „За буквите – О писменех“, 2007.
9. Младенова, Марија. „Библиотечно-информационна наука Факултет библиотекарства, информатична система и опште комуникације у Специјализованој високој школи библиотекарства и информатичних технологија. *Панчевачко читалиште* Год. 9, бр. 16 (мај 2010): 2–5.
10. Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методиј“ – Български исторически архив (НБКМ-БИА), ф. 849, а. е.2543, л. 116–136.
11. Нашата Алма матер. Универзитет по библиотекознание и информатични технологии. Преузето 18. 11. 2023. <https://www.unibit.bg/about-unibit/overview/alma-mater>.
12. Специалности. Универзитет по библиотекознание и информатични технологии. Преузето 18. 11. 2023. <https://www.unibit.bg/about-unibit/overview/specialties>.
13. Топалова, Тодора. „25 години Държавен библиотекарски институт. Доклад на Директора на института Т. Топалова“. *Библиотечкар* бр. 12 (1976): 5–13.
14. Тренков, Христо. „Библиотекарското образование в НР България“. *Библиотечкар* бр. 4 (1965): 14–21.
15. Правдомирова, Донка. „Радетели за учредяването на ДБИ“. *Кирилометодиевски вестник О писменех* Год. XLII, бр. 61 (мај 2020): 2–4.
16. Факултет по хуманитарни науки квалификационна характеристика на специалност българска филология магистърска програма лингвистика и библиотечно-информационни дейности. Шуменски универзитет „Епископ Константин преславски“. Преузето 17. 11. 2023. <https://www.shu.bg/wp-content/uploads/studentски-ekomplekt/kvalifikaciya/598-kvalifikaciya.pdf>.

17. Фондация „Глобални библиотеки – България“. Преузето 20. 11. 2023. <https://glbulgaria.bg/za-nas/misia-i-tseli/>.
18. Център за продължаващо образование на библиотекари. Българска библиотечно-информационна асоциация. Преузето 20. 11. 2023. <https://www.lib.bg/train/%D0%A6%D0%9F%D0%9E%D0%91>.

LIBRAIANS' EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Summary

The paper presents an overview of the development of informal and formal education of librarians in Bulgaria.

The education of librarians in Bulgaria has a tradition spanning several decades, dating back to the 1920s when the first courses for librarians were organized. Among the lecturers on these courses were library experts Stoyan Argirov and Stiliyan Chilingirov. The courses were held not only in libraries but also at universities to educate students interested in working in libraries.

Librarian education in Bulgaria was institutionalized in 1950 when the Government passed a resolution establishing the State Library Institute (SLI) – a higher education institution for the preparation of librarians for work in all types of libraries, which at that time were mostly staffed by people without the necessary professional qualifications. In the following period, higher and university education institutions for librarian education were established in several cities in Bulgaria.

Today, in addition to the education of librarians at undergraduate, master's and doctoral levels at the universities of Sofia, Veliko Tarnovo and Shumen, there is also the University of Library Science and Information Technologies (UNiBIT) in Sofia.

UNiBIT has two faculties: the Faculty of Library and Cultural Heritage and the Faculty of Information Sciences. The university occupies an exceptional position in the education of specialists who, upon graduation, perform operational library work. Students acquire professional competencies related to: the organization and management of library activities, construction and maintenance of systems for evaluation and analysis of databases, organization and management of information resources, application of modern technologies in information services, planning and creation of information products, cooperation with cultural institutions, and more.

To present the historical development and current state of library education in Bulgaria, existing monographic, periodical publications and electronic sources will be used.

Key words: librarianship, librarians' education in the Republic of Bulgaria, professional training, formal education, lifelong learning, UNiBIT University of Library and Information Technologies